

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Пирниязова Наталья Васильевна

и.о. доцент, доктор (PhD) по педагогическим наукам

Каракалпакский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20438871>

Аннотация. Maqolada raqamli transformatsiya sharoitida zamonaviy ta'lim tizimiga sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'sir etish xususiyatlari ko'rib chiqiladi. O'zbekiston Respublikasining sun'iy intellektni rivojlantirish va uni ta'lim amaliyotiga joriy etish sohasidagi davlat tashabbuslari tahlil qilinadi. O'quvchilarning individual-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, moslashuvchan ta'lim tizimlarida sun'iy intellektni qo'llash va ularning o'qitishni individuallashtirishdagi roliga alohida e'tibor qaratiladi. Sun'iy intellektning o'qituvchi faoliyatini optimallashtirish, rutin jarayonlarni avtomatlashtirish va ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish imkoniyatlari ochib beriladi. Alohida ravishda, sun'iy intellektning o'quvchilarning kognitiv jarayonlari va shaxs shakllanishiga ta'siri tahlil qilinadi, uning ambivalent xususiyati qayd etiladi, bu esa ham ijobiy ta'sirlarni (kognitiv funktsiyalarni rivojlantirish, motivatsiyani oshirish, o'qitishni individuallashtirish), ham potentsial xavflarni (mustaqil fikrlashni pasaytirish, kognitiv passivlikni shakllantirish, algoritm qarorlariga bog'liqlik) o'z ichiga oladi. Ta'limning gumanistik va qadriyatli asoslarini saqlab qolish, shuningdek, maqsad qo'yish va ta'lim qarorlarini qabul qilishda insonning yetakchi roli zarurligi ta'kidlanadi.

Калит so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim, moslashuvchan ta'lim, raqamlashtirish, o'qitishni individuallashtirish, kognitiv jarayonlar, shaxs shakllanishi, psixologik farovonlik, ta'lim muhiti, O'zbekiston.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности влияния технологий искусственного интеллекта на современную систему образования в условиях цифровой трансформации общества. Анализируются государственные инициативы Республики Узбекистан в сфере развития искусственного интеллекта и его внедрения в образовательную практику. Особое внимание уделяется применению ИИ в адаптивных образовательных системах и их роли в персонализации обучения с учётом индивидуально-психологических особенностей обучающихся. Раскрываются возможности искусственного интеллекта по оптимизации деятельности преподавателя, автоматизации рутинных процессов и повышению эффективности образовательного процесса. Отдельно анализируется влияние ИИ на когнитивные процессы и формирование личности обучающихся, отмечается его амбивалентный характер, включающий как позитивные эффекты (развитие когнитивных функций, повышение мотивации, индивидуализация обучения), так и потенциальные риски (снижение самостоятельности мышления, формирование когнитивной пассивности, зависимость от алгоритмических решений). Подчёркивается необходимость сохранения гуманистической и ценностной основы образования, а также ведущей роли человека в целеполагании и принятии образовательных решений.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, адаптивное обучение, цифровизация, персонализация обучения, когнитивные процессы, формирование личности, психологическое благополучие, образовательная среда, Узбекистан.

Abstract. The article examines the impact of artificial intelligence (AI) technologies on the modern education system in the context of ongoing digital transformation of society. It analyzes state initiatives of the Republic of Uzbekistan aimed at the development and

integration of AI into educational practice. Particular attention is paid to the use of AI in adaptive learning systems and its role in the personalization of education, taking into account the individual psychological characteristics of learners.

The study highlights the potential of AI to optimize teaching activities, automate routine educational tasks, and improve the overall efficiency of the learning process. At the same time, the influence of AI on cognitive processes and personality development of students is considered. This influence is described as ambivalent, including both positive effects—such as enhancement of cognitive abilities, increased motivation, and individualized learning—and potential risks, including reduced independent thinking, cognitive passivity, and growing dependence on algorithmic decision-making.

The paper emphasizes the importance of preserving the humanistic and value-based foundations of education, as well as maintaining the leading role of humans in goal-setting, meaning-making, and educational decision-making processes.

Keywords: artificial intelligence, education, adaptive learning, digital transformation, personalized learning, cognitive processes, personality development, psychological well-being, educational environment, Uzbekistan.

В условиях перманентных изменений, затрагивающих современное общество в различных сферах его жизнедеятельности, особую значимость приобретают вопросы, связанные с факторами, стимулирующими данные трансформации. Одним из ключевых драйверов современных изменений выступает искусственный интеллект (далее — ИИ), оказывающий существенное влияние на развитие науки, экономики, культуры и системы образования.

В Республике Узбекистан вопросам развития технологий искусственного интеллекта уделяется особое внимание на государственном уровне. Так, Указ Президента Республики Узбекистан от 22 октября 2025 года № УП-189 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию технологий искусственного интеллекта» определяет приоритетные направления внедрения ИИ в образовательную сферу [1]. В частности, документ предусматривает включение с 2026/2027 учебного года тем, связанных с технологиями искусственного интеллекта, в учебные программы системы общего среднего и высшего образования, а также создание до конца 2026 года 15 лабораторий искусственного интеллекта в высших образовательных учреждениях страны.

Особую актуальность приобретает исследование возможностей применения искусственного интеллекта в образовательной среде, в том числе в контексте адаптивного обучения и психологического сопровождения обучающихся. Использование интеллектуальных образовательных технологий позволяет учитывать индивидуально-психологические особенности личности, уровень учебной мотивации, когнитивные характеристики и эмоциональное состояние студентов, что способствует повышению эффективности и персонализации образовательного процесса

Современный этап развития искусственного интеллекта позволяет рассматривать его в качестве основы нового поколения цифровых технологий, применение которых способствует повышению качества жизни населения, росту производительности труда и автоматизации рутинных процессов. Благодаря этому создаются условия для концентрации человеческих ресурсов на творческой деятельности, разработке инновационных форматов взаимодействия, новых бизнес-моделей и освоении перспективных направлений развития.

Помимо этого, технологии искусственного интеллекта расширяют возможности доступа к образованию, обеспечивая более персонализированный, наукоёмкий и человеко-ориентированный характер образовательного процесса.

Цель исследования заключается в анализе влияния технологий искусственного интеллекта на систему образования, ориентированную на сохранение гуманистических и ценностных основ образовательного процесса в условиях современных социально-экономических преобразований, а также на обеспечение удовлетворения образовательных потребностей и интересов участников обучения без ущерба их психологическому благополучию.

Проблематика искусственного интеллекта активно исследуется как зарубежными, так и отечественными учёными. Теоретические основы изучения ИИ были заложены в трудах А. Тьюринга [6], предложившего идею интеллектуальной машины, способной имитировать человеческое мышление. Дальнейшее развитие концепции ИИ связано с работами Д. Маккарти, М. Минского и К. Шеннона [7], которые ввели термин «искусственный интеллект» и определили основные направления его развития.

Начиная с 1990-х годов исследования ИИ приобрели практико-ориентированный характер, а с 2010-х годов искусственный интеллект стал рассматриваться как важный фактор технологического и образовательного развития [5]. В сфере образования ИИ применяется для персонализации обучения, построения индивидуальных образовательных траекторий, анализа учебных результатов и создания адаптивных образовательных платформ [2; 3].

Современные исследования показывают, что использование ИИ способствует повышению эффективности обучения, развитию адаптивных образовательных систем и формированию более человекоориентированной образовательной среды [4;5;6;7].

Подводя итоги проведённого обзора, следует отметить, что искусственный интеллект, возникший как технологический феномен IT-сферы, в настоящее время приобретает выраженный социальный характер. В образовательной среде это проявляется в расширении возможностей цифровизации и технологизации учебного процесса, повышении эффективности обучения и оптимизации деятельности преподавателя.

Вместе с тем активное внедрение ИИ в образование сопровождается рядом потенциальных рисков, связанных с сохранением интеллектуальной самостоятельности обучающихся, уровнем их психологического благополучия и особенностями психического развития. В связи с этим объективная оценка роли искусственного интеллекта в системе образования требует комплексного анализа его влияния на образовательную среду, личность обучающегося и качество образовательного процесса в целом.

В деятельности преподавателей искусственный интеллект способствует снижению объёма рутинных операций и оптимизации педагогической нагрузки. В частности, технологии ИИ могут применяться для:

- автоматической генерации многовариантных тестовых заданий и иных контрольно-измерительных материалов, используемых для персонализации оценивания знаний [3];
- автоматизации проверки выполненных обучающимися заданий, что способствует повышению объективности и оперативности оценивания результатов обучения [2];
- получения аналитической оценки эффективности применяемых педагогических методов и приёмов на основе обратной связи от участников образовательного процесса, что позволяет своевременно корректировать педагогический дизайн и повышать качество обучения [6].

Для обучающихся искусственный интеллект создаёт возможности более гибкого и адаптивного обучения, а также формирования поддерживающей образовательной среды, в рамках которой расширяются возможности:

- построения индивидуального образовательного трека с использованием интеллектуальных обучающих систем, фиксирующих уровень знаний и обеспечивающих оперативную персонализированную обратную связь [3];
- гармонизации групповой работы в процессе обучения посредством учёта цифрового следа при интеллектуальном формировании учебных групп и временных творческих коллективов обучающихся [2];
- продуктивной коллаборации обучающихся как внутри студенческого коллектива, так и с преподавателями и обучающей системой в целом на основе интеллектуальной модерации взаимодействия, позволяющей предупреждать конфликтные ситуации, отставание от программы и отклонение от учебных задач [4; 5; 6].

Влияние искусственного интеллекта на когнитивные процессы обучающихся носит двойственный характер и проявляется как в позитивных, так и в потенциально негативных эффектах.

С одной стороны, использование ИИ способствует развитию когнитивных функций за счёт индивидуализации обучения и адаптации учебного материала к уровню знаний обучающегося. Интеллектуальные системы помогают ускорить процессы восприятия и понимания информации, повышают эффективность запоминания через повторение и визуализацию, а также поддерживают развитие аналитического мышления благодаря интерактивным заданиям и мгновенной обратной связи. Кроме того, ИИ способствует формированию навыков саморегуляции, планирования учебной деятельности и критического мышления при работе с большими объёмами информации.

С другой стороны, чрезмерная зависимость от интеллектуальных систем может оказывать негативное влияние на когнитивное развитие. К числу возможных рисков относится снижение самостоятельности мышления, ослабление навыков долговременного запоминания, поверхностная обработка информации и снижение когнитивной нагрузки, необходимой для формирования устойчивых знаний. Также существует опасность формирования «когнитивной пассивности», при которой обучающийся начинает опираться на готовые алгоритмические решения вместо самостоятельного поиска и анализа информации.

Таким образом, влияние искусственного интеллекта на когнитивные процессы обучающихся является амбивалентным и во многом зависит от степени интеграции технологий в образовательный процесс, а также от педагогически обоснованного подхода к их использованию.

Формирование личности обучающегося в процессе образования тесно связано с развитием его когнитивной, эмоционально-волевой и ценностно-смысловой сфер. В условиях внедрения искусственного интеллекта этот процесс приобретает новые особенности, поскольку образовательная среда становится более цифровой, адаптивной и технологически опосредованной.

С одной стороны, ИИ способствует более эффективной социализации и личностному развитию обучающихся. Адаптивные системы обучения создают условия для индивидуального темпа освоения материала, снижают уровень учебного стресса и поддерживают формирование уверенности в собственных силах. Персонализированная обратная связь и интеллектуальная поддержка способствуют развитию самостоятельности, ответственности за собственное обучение, а также формированию навыков самоорганизации и саморефлексии. В таких условиях личность обучающегося получает больше возможностей для раскрытия индивидуального потенциала.

С другой стороны, адаптация к образовательной среде, насыщенной технологиями ИИ, может сопровождаться определёнными рисками. К ним относятся возможное снижение уровня живого межличностного взаимодействия, зависимость от цифровых

рекомендаций и алгоритмических решений, а также ослабление навыков самостоятельного принятия решений. В отдельных случаях это может приводить к формированию технологической зависимости и снижению критичности мышления.

Таким образом, процесс формирования личности в условиях использования искусственного интеллекта требует сбалансированного подхода, при котором технологии выступают инструментом поддержки развития обучающегося, не заменяя при этом живое педагогическое взаимодействие и ценностное воспитание.

Использование ИИ в образовании, наряду с общими закономерностями технологизации процессов, имеет и специфические особенности, связанные с его влиянием на личность обучающегося, находящуюся в стадии формирования мировоззрения, морально-нравственных установок, когнитивных способностей и личностных качеств. В этой связи сохранение базовых ценностей образования, включая благополучие, безопасность и развитие личности, не должно нарушаться ни в физическом, ни в интеллектуальном аспекте под воздействием алгоритмических систем.

Целеполагание, формирование смыслов и ценностных ориентиров образования, а также свобода выбора должны оставаться прерогативой человека. Искусственный интеллект при этом должен рассматриваться как инструмент поддержки и помощник в образовательном процессе, не подменяющий и не вытесняющий человеческое участие и ответственность.

Список источников:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 22 октября 2025 года № УП-189 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию технологий искусственного интеллекта»
2. Бурняшов В.А. Персонализация как мировой тренд электронного обучения в учреждениях высшего образования // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 1. С. 90.
3. Захарова И.Г., Воробьева М.С., Боганюк Ю.В. Сопровождение индивидуальных образовательных траекторий на основе концепции объяснимого искусственного интеллекта // Образование и наука. 2022. Т. 24. № 1. С. 163–190.
4. Коровникова Н.А. Искусственный интеллект в современном образовательном пространстве: проблемы и перспективы // Социальные новации и социальные науки. 2021. № 2(4). С. 98–113.
5. Паскова А.А. Технологии искусственного интеллекта в персонализации электронного обучения // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2019. № 3(42). С. 113–122.
6. Chen A.-X., Jia J.-Y. Does the Explainable Artificial Intelligence Help Enhance the Learning Outcomes of Adaptive Learning? Meta-Analysis based on 29 Experiments and Quasi-Experiments // Modern Educational Technology. 2024. Vol. 34, No. 10. P. 92–102.
7. Kazimova D.A., Adekenova A.N. Realization of personalized adaptive learning in the education system based on artificial intelligence technologies // Bulletin of Karaganda University. 2025. P. 200–211.

